

**DESEMPENHO DE GADO DE CORTE EM PASTEJO ROTACIONADO COM
CAPINS *Panicum maximum*: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

**PERFORMANCE OF BEEF CATTLE IN ROTATIONAL GRAZING WITH
Panicum maximum GRASSES: A LITERATURE REVIEW**

Guilherme Sobrinho CECCONELLO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3123-6268>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: guilherme193090@iescfag.edu.br

Karine Fernandes da Silva MILHOMEM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8526-1404>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

Guarai (IESC/FAG)

E-mail: karine.233933@iescfag.edu.br

Denise Vieira da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9502-3242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: denise.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

A bovinocultura de corte no Brasil apresenta grande relevância econômica, demandando sistemas produtivos cada vez mais eficientes e sustentáveis. Nesse contexto, o pastejo rotacionado tem se destacado como uma estratégia de manejo que permite melhor aproveitamento das pastagens, promovendo maior produtividade e conservação dos recursos naturais. Dentre as forrageiras utilizadas, o gênero *Panicum maximum* assume papel fundamental, devido ao seu elevado potencial produtivo e adaptação às condições tropicais. Entre as cultivares mais empregadas, o capim-Tanzânia se destaca pela boa produção de matéria seca e qualidade nutricional, enquanto o capim MG12 Paredão apresenta elevada produtividade e maior teor de proteína bruta, sendo indicado para sistemas intensivos de produção. Dessa forma, o desempenho animal está diretamente relacionado à interação entre manejo do pastejo, valor nutricional das forrageiras e condições ambientais, influenciando indicadores como ganho de peso e eficiência produtiva dos sistemas pecuários.

Palavras-chave: Bovinocultura de corte. Pastejo rotacionado. *Panicum maximum*. Capim-Tanzânia. Capim MG12 Paredão. Desempenho animal.

ABSTRACT

Beef cattle production in Brazil has significant economic importance, requiring increasingly efficient and sustainable production systems. In this context, rotational grazing has emerged as a management strategy that enables better utilization of pastures, promoting higher productivity and the conservation of natural resources. Among the forage species used, the genus *Panicum maximum* plays a fundamental role due to its high productive potential and adaptation to tropical conditions. Among the most widely used cultivars, Tanzania grass stands out for its high dry matter yield and nutritional quality, while MG12 Paredão grass is characterized by its high productivity and greater crude protein content, making it suitable for intensive production systems. Therefore, animal performance is directly related to the interaction between grazing management, forage nutritional value, and environmental conditions, influencing indicators such as weight gain and the productive efficiency of livestock systems.

Keywords: Beef cattle farming. Rotational grazing. *Panicum maximum*. Tanzania grass. MG12 Paredão grass. Animal performance.

INTRODUÇÃO

A produção pecuária no Brasil, tanto voltada para carne quanto para leite, enfrenta desafios relacionados à manutenção da oferta de forragem de qualidade ao longo do ano, especialmente em períodos de estiagem, quando há redução na disponibilidade e no valor nutritivo das pastagens. Nesse contexto, a dependência de sistemas extensivos de produção, baseados no pastejo contínuo, ainda amplamente utilizados na bovinocultura de corte, apresenta limitações significativas, como baixa taxa de lotação, variações na produção forrageira e maior suscetibilidade à degradação do solo e das pastagens (Barreto *et al.*, 1994).

Diante dessas limitações, observa-se a necessidade de adoção de estratégias mais eficientes de manejo, destacando-se o pastejo rotacionado como uma alternativa capaz de promover melhor aproveitamento da forragem, maior controle da oferta alimentar e aumento da produtividade por área. De acordo com Lomazzi *et al.* (2017), esse sistema contribui para a melhoria do bem-estar animal, maior eficiência produtiva e melhores resultados econômicos, além de favorecer a permanência do produtor no meio rural e atender às exigências do mercado consumidor.

Nesse cenário, as forrageiras do gênero *Panicum maximum* assumem papel de destaque, sendo amplamente utilizadas em sistemas intensivos de produção pecuária devido ao seu elevado potencial de produção de matéria seca, boa adaptabilidade às condições edafoclimáticas tropicais e valor nutricional compatível com as exigências dos animais. Historicamente, esse gênero foi introduzido no Brasil ainda no período colonial, passando por fases de menor utilização com a substituição por cultivares mais produtivas. No entanto, nas últimas décadas, tem apresentado crescente relevância, com destaque para cultivares como Mombaça, Massai, Tanzânia e Tobiata (Müller *et al.*, 2002). Entre as cultivares mais recentes, destaca-se o capim MG12 Paredão, lançado oficialmente em 2015 pelo Grupo Matsuda, embora seu desenvolvimento genético tenha sido iniciado ainda em 2004.

Dessa forma, a realização de uma revisão de literatura sobre o pastejo rotacionado utilizando forrageiras do gênero *Panicum maximum* justifica-se pela importância desse sistema para a intensificação sustentável da pecuária brasileira. Além disso, observa-se a existência de lacunas científicas, especialmente no que se refere a cultivares mais recentes, como o MG12 Paredão, o que dificulta a obtenção de dados consolidados sobre seu desempenho produtivo. Assim, a sistematização das informações disponíveis na literatura permite compreender de forma mais aprofundada a relação entre manejo do pastejo, características das forrageiras e desempenho animal, contribuindo para o embasamento técnico e científico de práticas mais eficientes nos sistemas de produção pecuária.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como uma revisão narrativa de literatura, de abordagem descritiva e exploratória, voltada à compreensão do desempenho de bovinos de corte em sistemas de pastejo rotacionado com gramíneas forrageiras do gênero *Panicum maximum*. O estudo buscou reunir, sistematizar e discutir as principais contribuições científicas relacionadas às características agronômicas dessas forrageiras, ao seu valor nutricional e aos seus impactos sobre o desempenho animal em sistemas de produção pecuária.

A investigação foi realizada no período de janeiro a agosto de 2025, por meio da consulta a artigos científicos, dissertações, teses e documentos técnicos publicados por

instituições de referência, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). As buscas foram realizadas nas bases de dados Google Scholar e SciELO, além de periódicos especializados nas áreas de zootecnia, produção animal e forragicultura.

As palavras-chave utilizadas na busca foram: “*Panicum maximum*”, “pastejo rotacionado”, “bovinocultura de corte”, “desempenho animal” e “forrageiras tropicais”. Foram considerados artigos publicados nos idiomas português e inglês, priorizando-se trabalhos dos últimos 15 anos, sem exclusão de estudos clássicos relevantes para a fundamentação teórica.

Os critérios de inclusão adotados contemplaram estudos que abordassem diretamente o uso de forrageiras do gênero *Panicum maximum* em sistemas de pastejo, com ênfase no manejo rotacionado, valor nutricional e desempenho de bovinos de corte. Foram excluídos trabalhos duplicados ou que não apresentavam relação direta com a temática proposta.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em etapas, iniciando-se pela análise de títulos e palavras-chave, seguida da leitura dos resumos e introduções. Posteriormente, os trabalhos considerados relevantes foram analisados na íntegra, compondo o conjunto final de referências utilizadas neste estudo. Ao todo, foram analisados 45 documentos, entre artigos científicos, dissertações, teses e materiais técnicos, dos quais 19 foram selecionados para leitura aprofundada e extração das informações.

A organização dos dados foi realizada de forma temática, abordando inicialmente o contexto da pecuária brasileira e a importância do manejo de pastagens, seguido pela caracterização agrônômica e nutricional das principais cultivares do gênero *Panicum maximum*, com destaque para o capim-Tanzânia e o capim MG12 Paredão. Posteriormente, foram analisados estudos relacionados ao manejo em pastejo rotacionado e seus efeitos sobre o desempenho de bovinos de corte, permitindo a construção de uma análise crítica e integrada dos dados disponíveis na literatura.

REVISÃO DE LITERATURA

Importância da pecuária de corte e dos sistemas de produção a pasto

A pecuária de corte brasileira consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos pilares da produção de alimentos de origem animal, assumindo papel estratégico tanto no abastecimento do mercado interno quanto na inserção do país no comércio internacional de carne bovina. Esse desempenho decorre, sobretudo, da ampla disponibilidade de áreas de pastagem, das condições edafoclimáticas favoráveis e da adoção de tecnologias de manejo que elevaram a eficiência produtiva dos sistemas a pasto. Como resultado, o Brasil ficava alternado entre as primeiras posições no ranking mundial de exportadores de carne bovina até o ano de 2013, destacando-se como um agente altamente competitivo no cenário global. (Rosa *et al.*, 2013).

Após sucessivos períodos de oscilação entre os principais países exportadores de carne bovina, observa-se que, com base nos dados referentes ao ano de 2025, apresentados no quadro a seguir, o Brasil retomou e consolidou a liderança no comércio internacional desse produto, superando os Estados Unidos em volume exportado (tabela 1). Esse desempenho reafirma a competitividade da pecuária de corte brasileira, sustentada majoritariamente por sistemas de produção a pasto, que conferem vantagens econômicas e produtivas frente a outros modelos adotados mundialmente, além de reforçar a relevância estratégica do setor no cenário global.

Tabela 1 - Produção de carne bovina mundial

Ano	2021	2022	2023	2024	2025
1.000 toneladas métricas (equivalente ao peso da carcaça)					
Brasil	9.750	10.350	10.950	11.850	12.350
China	6.980	7.180	7.530	7.790	7.790
União Europeia	6.883	6.722	6.461	6.661	6.475
Índia	4.195	4.350	4.470	4.565	4.635
Argentina	3.000	3.140	3.280	3.180	3.220
Austrália	1.895	1.878	2.224	2.582	2.885
México	2.129	2.177	2.215	2.260	2.200
Rússia	1.380	1.350	1.365	1.440	1.450
Canadá	1.385	1.412	1.326	1.310	1.270
África do Sul	1.025	1.015	1.025	1.090	1.070
Outros	7.034	6.900	6.855	6.765	6.786
Total estrangeiro	45.656	46.474	47.701	49.493	50.131
Estados Unidos	12.734	12.890	12.287	12.291	11.814
Total	58.390	59.364	59.988	61.784	61.945

Fonte: Adaptado de USDA (2025).

Os dados analisados presentes no quadro evidenciam de forma objetiva como o Brasil se consolidou como principal produtor de carne bovina em nível mundial em 2025, ao registrar uma produção com volume superior ao dos Estados Unidos. Enquanto a produção brasileira atingiu 12.350 milhões de toneladas, os Estados Unidos registraram 11.814 milhões de toneladas no mesmo período, evidenciando uma inversão no ranking dos maiores produtores globais. Esse resultado condiz com as informações já discutidas anteriormente acerca do fortalecimento da pecuária de corte brasileira, evidenciando a eficiência dos seus sistemas produtivos e da sua crescente capacidade de atender à demanda global, em especial por meio de sistemas baseados em pastagens tropicais, que conferem vantagens produtivas e econômicas ao setor.

Esse cenário é reforçado pelos dados do levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, apresentados na imagem a seguir, que indicam que o efetivo bovino nacional ultrapassou a marca de 238 milhões de cabeças de gado. Esse contingente supera, inclusive, o número de habitantes do país, evidenciando a expressiva dimensão da pecuária bovina no território nacional.

Figura 1 - Série histórica de rebanho bovino no Brasil

Fonte: Adaptado de IBGE (2024).

A Figura 1 apresenta a série histórica do rebanho bovino no Brasil entre 2020 e 2024, evidenciando crescimento gradual e constante ao longo do período analisado. Observa-se

que o efetivo nacional passou de aproximadamente 215 milhões para mais de 238 milhões de cabeças, indicando a expansão da bovinocultura no território brasileiro.

Essa variação está relacionada às transformações ocorridas nos sistemas de produção e na atividade pecuária ao longo do tempo, sendo influenciada pela adoção de novas práticas de manejo, pela intensificação do uso das pastagens e pelas condições econômicas e produtivas que impactam diretamente o setor.

O mapa apresentado a seguir na Figura 2 representa a distribuição espacial da bovinocultura no território brasileiro, com destaque para a participação dos diferentes estados e da sua composição no rebanho nacional. Nota-se que a atividade pecuária se distribui de maneira desigual entre as regiões do país, com algumas unidades federativas concentrando maiores parcelas da quantidade total de bovinos, enquanto outras apresentam menor representatividade. Essa configuração está associada a diversos fatores, como a disponibilidade de áreas destinadas às pastagens, as condições edafoclimáticas favoráveis, a tradição da atividade pecuária em determinadas regiões e a adoção de diferentes sistemas de manejo, sendo esses os elementos que influenciam diretamente a organização espacial da produção bovina no Brasil.

Figura 2 - Concentração de bovinos por região do Brasil

Fonte: Adaptado de IBGE (2024).

A Figura 2 mostra a distribuição espacial do tamanho do rebanho bovino nos diferentes estados brasileiros, destacando as variações significativas na participação estadual na criação de bovinos. Ainda é possível observar que a maior concentração do total de gado está em estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, enquanto outros estados apresentam menores quantitativos, refletindo as diferenças relacionadas à disponibilidade de áreas de pastagem, condições edafoclimáticas e sistemas de produção

adotados. Complementarmente a Figura 2 e a tabela 2 permitem que seja analisada a evolução temporal dessa participação ao longo dos anos, possibilitando a compreensão das dinâmicas de crescimento, estabilidade ou redução do rebanho bovino em cada estado, oferecendo assim subsídios para a análise das transformações ocorridas na pecuária, tendo em vista o cenário nacional.

Tabela 2 - Quadro de evolução de milhões de cabeças por região do Brasil

Ano	Brasil	Norte	Nordeste	Sudeste
2004	174,77	31,29	23,92	34,72
2005	177,42	32,99	24,92	34,29
2006	176,15	32,56	25,83	34,55
2007	170,01	29,37	26,66	33,93
2008	172,57	30,62	26,8	33,17
2009	175,57	31,94	26,24	33,36
2010	179,8	33,6	26,71	33,6
2011	183,08	34,74	27,54	34,68
2012	181,54	35,32	26,2	34,55
2013	175,81	33,7	24,72	33,54
2014	170,08	32,08	23,24	32,52
2015	172,93	33,43	22,98	32,8
2016	175,9	34,24	22,29	33,11
2017	172,72	34,76	21,68	31,54
2018	171,53	35,16	21,73	31,1
2019	172,42	35,94	22,49	31,04
2020	175,62	38,9	22,51	31,44

Fonte: ABIEC (2025).

O Quadro 2 evidencia as diferenças na evolução da quantidade total de bovinos entre as regiões brasileiras ao longo do período de 17 anos. Pode-se observar que a região Norte apresentou crescimento contínuo, passando de 31,29 em 2004 para 38,9 em 2020, enquanto o Nordeste manteve uma estabilidade relativa, com oscilações que ocorreram de forma moderada e com tendência de leve retração nos anos finais da série. Já a região Sudeste apresentou gradualmente uma redução de sua participação ao longo do tempo, refletindo mudanças no uso do solo e na dinâmica da produção regional. Em âmbito nacional, o efetivo bovino apresentou pequenas variações, mas manteve sua produtividade em patamares elevados ao longo do período de análise. Em paralelo a esse quadro, a exportação de carne bovina exerceu uma influência significativa sobre o Produto Interno Bruto do Brasil no ano de 2024, onde esse aspecto pode ser observado na Figura 3, a qual evidencia a relevância econômica da atividade no contexto macroeconômico do país.

Figura 3 - PIB do Brasil

Participação do PIB da pecuária de corte no PIB total do Brasil

Fonte: Adaptado de ABIEC (2025).

O gráfico evidencia que o setor de exportação de carne bovina representou 8,41% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2024, isso destaca sua expressiva participação na economia brasileira. Esse resultado mostra que a manutenção dos padrões exigidos pelo mercado internacional necessita de cuidados específicos ao longo do sistema produtivo, em especial ao que diz respeito ao manejo dos animais, de modo a garantir a qualidade, regularidade e competitividade do produto. Dentre os fatores que tem influência, a alimentação assume um dos papéis centrais, já que influencia diretamente o desempenho, a saúde e a qualidade da carne que é produzida, tornando a escolha adequada das forrageiras, em especial do tipo de capim utilizado para os sistemas de pastejo, um aspecto de grande importância para atender às exigências do mercado exportador.

Diante desse cenário, é evidente que a eficiência da pecuária de corte brasileira está relacionada de forma direta ao manejo adequado das pastagens, uma vez que a alimentação representa um dos principais fatores que influenciam o desempenho animal e a qualidade do produto. Destaca-se ainda que nesse contexto, o uso de forrageiras tropicais adaptadas é de grande importância, em especial aquelas pertencentes ao gênero *Panicum maximum*, empregadas em larga escala em sistemas de produção a pasto. Ao analisar o cenário, o pastejo rotacionado surge como uma estratégia essencial de otimização, tratando do aproveitamento da forragem, melhoria da produtividade por área e como estratégia para promover a sustentabilidade dos sistemas pecuários, justificando dessa forma, a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre essa interação em contexto da produção de bovinos de corte.

Características agrônomicas e nutricionais dos capins *Panicum maximum*

Para a engorda de bovinos de corte no Brasil, uma das estratégias de manejo amplamente adotadas é o pastejo rotacionado, especialmente em sistemas de produção mais intensivos. De acordo com a EMBRAPA (2008), esse método consiste em submeter a pastagem a períodos alternados de utilização pelos animais e de descanso, permitindo a recuperação da forrageira e o melhor aproveitamento da massa vegetal disponível. Essa técnica tem como objetivo otimizar a oferta de forragem ao longo do tempo, favorecer a persistência das pastagens e contribuir para a eficiência produtiva dos sistemas pecuários, tornando-se um elemento fundamental na discussão sobre o uso de capins tropicais na

alimentação de bovinos de corte.

Nesse contexto, uma das alternativas amplamente empregadas para a alimentação de bovinos de corte em sistemas de pastejo rotacionado é a utilização de forrageiras do gênero *Panicum maximum*. Segundo Jank *et al.* (2015), esse gênero reúne algumas das gramíneas tropicais mais produtivas propagadas por sementes disponíveis no mercado, destacando-se pela elevada capacidade de produção de matéria seca e pela adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas. Em função dessas características, as cultivares de *Panicum maximum* ocupam atualmente mais de 20 milhões de hectares no Brasil, sendo amplamente utilizadas em sistemas pecuários que buscam maior eficiência no uso das pastagens e regularidade na oferta de forragem ao longo do ano.

O estudo conduzido por Jank *et al.* (2005) apresenta a caracterização de diferentes variáveis agrônomicas e produtivas da espécie *Panicum maximum*, avaliadas em experimentos realizados na EMBRAPA Gado de Corte no período de 1984 a 1988. Os autores analisaram atributos relacionados ao desempenho das forrageiras, como produção de matéria seca, características morfológicas e adaptação às condições edafoclimáticas, fornecendo subsídios técnicos para a seleção e o manejo dessas gramíneas em sistemas de produção pecuária. As principais características observadas nesse estudo encontram-se sintetizadas na tabela 3 a seguir, permitindo uma visualização comparativa dos resultados obtidos de 401 acessos de *Panicum maximum* avaliados na EMBRAPA Gado de Corte de 1984 a 1988.

Tabela 3 - Amplitude de variação para características agrônomicas e morfológicas

Característica	Amplitude de variação
Matéria verde	17 t/ha a 221 t/ha
Matéria seca	3 t/ha a 53 t/ha
Matéria seca foliar	1 t/ha a 38 t/ha
Porcentagem de folhas	25 a 87%
Produção de sementes puras	1 kg/ha a 425 kg/ha
Rebrota após cortes	2 a 4 (escala de 0 - pouca a 5 - intensa)
Altura das plantas	0,3 m a 1,8 m
Largura das folhas	0,7 cm a 4,7 cm
Hábito de crescimento	79%* cespitoso; 6% estolonífero; 15% misto
Pilosidade nas folhas	34% glabra; 18% pouca; 48% média a alta
Pilosidade nas bainhas	41% glabra; 7% pouca; 52% média a alta
Época de florescimento	47% tardio (maio-junho); 43% no ano todo

Fonte: Adaptado de Jank *et al.* (2005).

A tabela 3 demonstra a amplitude de variações agrônomicas e morfológicas da espécie *Panicum maximum*, o que demonstra de forma geral, que a espécie apresenta elevada variabilidade produtiva e morfológica, que é refletida nos grandes intervalos que podem ser observados para produção de matéria verde e de matéria seca, bem como para características estruturais da planta. Os dados do quadro ainda indicam grande potencial de produção de biomassa, com grande variação na proporção de folhas, sendo esse fator relacionado de forma direta à qualidade da forragem. Ainda é possível observar fatores como a diversidade quanto à capacidade de produção de sementes, resposta à rebrota após cortes e porte das plantas, o que evidencia a adaptação da espécie a diferentes sistemas de manejo. As variações no hábito de crescimento, pilosidade e época de

florescimento reforçam a plasticidade genética do gênero, característica que visam favorecer sua utilização de forma amplificada em sistemas de produção pecuária, em especial aqueles voltados à intensificação e à eficiência da engorda de gado de corte.

Dentre as cultivares que pertencem ao gênero *Panicum maximum*, existem duas que se destacam no contexto dos sistemas de produção de gado de corte e, por esse motivo, merecem uma análise mais aprofundada: o capim-Tanzânia (que foi introduzido no Brasil pela Embrapa) e o capim MG12 Paredão (que foi desenvolvido pelo grupo Matsuda – Matsuda, 2025). As duas variantes apresentam características agrônômicas e produtivas que fazem com se possam ser amplamente utilizadas em sistemas de pastejo, especialmente aqueles que são voltados à intensificação da produção. Embora o capim MG12 Paredão esteja presente no mercado há mais de uma década, ainda há um déficit significativo de estudos científicos publicados sobre essa cultivar, o que dificulta a obtenção de dados pertinentes para análises mais aprofundadas.

Segundo a Embrapa ([s.d.]), o capim-Tanzânia (*Panicum maximum* cv. Tanzânia-1) para áreas com solos de maior fertilidade é o que possui maior indicação, ele permite aspectos como a diversificação das pastagens e o uso mais eficiente dos recursos naturais presentes no local. Sua adoção ainda favorece diferentes estratégias de manejo do rebanho, contribuindo assim para a substituição de pastagens degradadas e apresentando características como resistência à cigarrinha-das-pastagens e elevada produção foliar, fatores esses que refletem positivamente no desempenho do rebanho bovino de corte.

Já segundo o estudo de Matsuda (2025), o capim MG12 Paredão é caracterizado pela sua característica de elevado potencial produtivo de forragem associado a outra característica, os bons níveis de valor nutricional, o que faz com que seja adequado tanto para a produção de carne quanto para produção de leite, atendendo às diferentes fases do ciclo produtivo, como cria, recria e engorda. Seu uso é mais indicado em áreas com solos de alta fertilidade, sendo essas áreas corrigidos e adubados, especialmente quando se trata de sistemas intensivos de pastejo rotacionado, nos quais é recomendada a adoção de períodos de descanso entre 25 e 28 dias. Além do pastejo, essa cultivar também apresenta viabilidade para utilização na forma de silagem, ampliando suas possibilidades de uso nos sistemas de produção pecuária.

O estudo desenvolvido por Santos *et al.* (2021) apresentou uma análise que compara duas cultivares de capim amplamente utilizadas nos sistemas de produção pecuária, sendo essas cultivares o Mombaça e o MG12 Paredão. A partir dessa investigação, foi elaborado um quadro com a síntese que reúne as principais características produtivas e agrônômicas dessas forrageiras, permitindo que seja visualizada de forma mais eficiente as suas diferenças e semelhanças, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Comparativo Capim Mombaça e Capim MG12 Paredão

Espécie	MOMBAÇA	MG12 PAREDÃO
Características	Produz matéria seca	Produz muita matéria seca
	Tem tolerância a cigarrinhas	Tem tolerância a cigarrinhas
	Tolerante a solos úmidos	Muito tolerante a solos úmidos
	Altura de saída dos animais do piquete: 30 a 40 cm.	Altura de saída dos animais do piquete: 25 cm.
	Tolerância ao frio	Maior tolerância ao frio

Fonte: Adaptado de Santos *et al.* (2021).

De acordo com o Quadro 1, observa-se que ambos os capins analisados apresentam características favoráveis ao uso em sistemas intensivos de produção pecuária, embora apresentem diferenças relevantes quanto ao desempenho agrônomico e ao manejo.

Enquanto o Mombaça se destaca pela boa produção de matéria seca, o MG12 Paredão apresenta maior capacidade produtiva, o que resulta em volumes superiores de forragem. Ambos demonstram tolerância à cigarrinha-das-pastagens e adaptação a solos úmidos, contudo é o MG12 Paredão que apresenta maior tolerância às condições descritas. Que se refere ao manejo do pastejo, o Mombaça exige uma maior altura de saída dos animais, entre 30 e 40 cm, já o MG12 Paredão permite pastejo mais baixo, com altura de saída em torno de 25 cm, conferindo uma maior versatilidade operacional. Além disso, o MG12 Paredão apresenta uma maior tolerância ao frio, o que faz com que se amplie seu potencial, considerando a sua utilização em regiões com maior variação térmica.

O estudo acima considera a implantação de um sistema de pastejo rotacionado em uma área de 24.000 m² utilizando o capim MG12 Paredão. Para a condução do experimento, seriam utilizados 10 animais distribuídos em 11 piquetes com área individual de aproximadamente 2.180 m². O manejo da pastagem seria realizado por meio de ciclos de dois dias de ocupação seguidos por três dias de descanso, visando proporcionar tempo adequado para a recuperação da forrageira e garantir a disponibilidade de alimento aos animais ao longo do período de utilização da área.

No que se refere aos valores nutricionais, observa-se que ambas as cultivares apresentam teores de proteína bruta compatíveis com sistemas de alimentação voltados à produção de bovinos de corte, embora com diferenças quantitativas relevantes. Estudos indicam que o capim-Tanzânia apresenta teor médio de proteína bruta em torno de 15,9%, valor considerado adequado para atender às exigências nutricionais de animais nas fases de recria e engorda, especialmente em sistemas de pastejo bem manejados. Por sua vez, o capim MG12 Paredão apresenta níveis proteicos superiores, com valores aproximados de 18,41%, o que pode favorecer maior aporte de nitrogênio na dieta e potencialmente refletir em melhor desempenho animal (Santos *et al.*, 2021).

As forrageiras do gênero *Panicum maximum* possuem um teor de proteína bruta que proporcionam a qualidade nutricional que estão ligadas de forma direta a parâmetros como fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e digestibilidade da matéria seca, sendo esses fatores responsáveis pela influência significativa sobre o consumo voluntário e o desempenho do animal. De acordo com Cunha *et al.* (2007), teores de FDN maiores estão associados à diminuição de consumo de matéria seca, enquanto valores altos de FDA indicam menor digestibilidade da forragem, o que compromete o aproveitamento dos nutrientes pelos animais. Dessa forma, a avaliação associada desses componentes bromatológicos torna-se primordial para compreender o valor nutritivo das pastagens e sua relação com a eficiência produtiva em sistemas de pastejo.

Outro estudo conduzido por Pedreira *et al.* (2005) avaliou o potencial produtivo do capim-Tanzânia (*Panicum maximum* cv. Tanzânia-1) sob sistema de pastejo rotacionado, comparando-o ao capim-elefante Guaçu, com foco na produção de forragem, eficiência de pastejo e variações sazonais. Os resultados evidenciaram que o capim-Tanzânia apresentou elevado potencial de produção de matéria seca, com acúmulo significativo durante a estação chuvosa e redução no período seco, demonstrando forte influência das condições climáticas. Observou-se ainda que a eficiência de utilização da forragem foi moderada, com parte considerável das perdas associadas ao pastejo e à senescência, indicando a importância do manejo adequado para maximizar o aproveitamento da pastagem.

Para esses resultados o estudo descrito acima foi conduzido durante 214 dias

utilizando duas espécies forrageiras: capim-elefante Guaçu e capim Tanzânia-1, sob sistema de pastejo rotacionado. Para o capim-elefante Guaçu, foi utilizada uma área de 7,88 ha dividida em 21 piquetes de 0,35 ha cada, adotando-se dois dias de pastejo seguidos por 40 dias de descanso. Já para o capim Tanzânia-1, a área experimental foi de 12,1 ha, subdividida em piquetes de 1,1 ha, com três dias de pastejo e 32 dias de descanso entre os ciclos de utilização das pastagens.

Sabendo desses aspectos, o desempenho de bovinos de corte associado ao uso de *Panicum maximum* em sistemas de pastejo rotacionado torna-se um elemento fundamental para a compreensão da eficiência produtiva desses sistemas. A interação entre o valor nutricional das forrageiras, o manejo do pastejo e a resposta animal influencia diretamente indicadores como ganho de peso e aproveitamento da pastagem. Nesse contexto, torna-se pertinente discutir o uso de capins tropicais no desempenho de bovinos de corte em pastejo rotacionado, tema abordado no tópico a seguir.

Uso de capins tropicais no desempenho de bovinos de corte em pastejo rotacionado

Segundo Santos *et al.* (2021), os sistemas de manejo de pastagens podem ser divididos em três modalidades principais: pastejo contínuo, alternado e rotacionado, cada uma apresentando características e impactos distintos na produtividade e no aproveitamento da forragem. No pastejo contínuo, os animais permanecem na mesma área por longos períodos, o que torna o manejo mais simples, porém pode favorecer o desgaste e a degradação da pastagem ao longo do tempo. Já o pastejo alternado possibilita intervalos de descanso para a recuperação da vegetação, contribuindo para melhorias na qualidade e na produção da forragem. Entre os sistemas mais utilizados em modelos intensivos, destaca-se o pastejo rotacionado, no qual a área é dividida em piquetes utilizados de forma controlada, alternando períodos de ocupação e repouso. Esse sistema favorece a rebrota das plantas, além de melhorar a relação entre folhas e colmos, ainda aumenta a capacidade de suporte da pastagem e proporciona maior produtividade animal, além de contribuir para uma produção mais eficiente e sustentável.

O manejo rotacionado permite que as áreas não utilizadas no momento permaneçam em período de descanso, o que favorece a recuperação da forrageira. Sendo assim, o pastejo ocorre de forma ordenada e planejada, com os animais sendo transferidos para áreas preparadas como piquetes, os quais atingem condições que se adequem a utilização após o intervalo definido para a recuperação da pastagem (Braga *et al.*, 2020).

Utilizando o capim-Tanzânia como base alimentar em um experimento conduzido por Pinheiro *et al.* (2014), foram avaliados os ganhos de peso de bovinos Nelore submetidos a diferentes estratégias de manejo da pastagem. O estudo avaliou o desempenho de bovinos em pastagem de capim-Tanzânia sob dois tipos de manejo: consórcio com estilosantes e adubação com diferentes doses de nitrogênio (75, 150 e 225 kg ha⁻¹). O uso do estilosantes foi adotado como alternativa biológica para fornecimento de nitrogênio ao sistema, enquanto os tratamentos com adubação nitrogenada receberam aplicações minerais em níveis crescentes ao longo do período experimental. Os animais foram manejados em pastejo rotacionado, sendo monitorados quanto ao ganho de peso nas diferentes estações do ano.

O estudo acima foi conduzido em uma região de clima subtropical úmido, em solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro distrófico de textura arenosa. A pastagem utilizada foi composta pelo capim Tanzânia em consórcio com estilosantes Campo Grande, implantada em uma área de 12 ha dividida em três blocos, cada um contendo quatro piquetes de 1 ha. Todos os piquetes possuíam bebedouro com boia automática e

cocho para suplementação mineral. As avaliações foram realizadas durante três períodos do ano: primavera (outubro a dezembro), verão (dezembro a março) e outono (março a maio). A adubação fosfatada foi aplicada uma única vez, enquanto as adubações nitrogenada e potássica foram parceladas em três aplicações. Foram utilizados animais da raça Nelore com peso inicial médio de 230 kg, sendo mantidos três animais por piquete, além de animais reguladores. As avaliações da pastagem ocorreram a cada 28 dias, totalizando 15 amostragens por piquete realizadas a 5 cm do solo, sendo 10 avaliações visuais e 5 avaliações diretas.

De forma geral, observou-se que tanto o consórcio com estilosantes quanto a adubação nitrogenada proporcionaram ganhos de peso satisfatórios, com destaque para os tratamentos com maiores doses de nitrogênio, especialmente no período das águas. O estilosantes apresentou desempenho intermediário, indicando sua viabilidade como estratégia complementar ou substitutiva parcial à adubação nitrogenada, contribuindo para a sustentabilidade do sistema produtivo. Os resultados obtidos no estudo podem ser observados no ganho de peso apresentados na tabela 4.

Tabela 4 - Ganho de peso do gado de corte

Tratamentos	Primavera	Verão	Outono	Média
Ganho médio diário (kg/dia)				
Estilosantes	0,71 ± 0,10	0,89 ± 0,09	0,92 ± 0,16	0,84
75 kg de N	0,86 ± 0,07	0,92 ± 0,04	0,79 ± 0,24	0,86
150 kg de N	0,86 ± 0,03	1,05 ± 0,09	0,44 ± 0,23	0,78
225 kg de N	0,86 ± 0,02	1,04 ± 0,07	0,62 ± 0,34	0,84
Média	0,82	0,97	0,69	

Fonte: Adaptado de Pinheiro *et al.* (2014).

Com base na tabela 4, observa-se que o ganho médio diário dos bovinos variou em função dos tratamentos e das estações do ano avaliadas. De modo geral, os maiores valores de ganho de peso foram registrados durante o verão, independentemente do manejo adotado, com destaque para os tratamentos com aplicação de 150 e 225 kg de nitrogênio, que apresentaram ganhos superiores a 1,0 kg/dia. Na primavera, os ganhos médios diários mostraram-se mais homogêneos entre os tratamentos, enquanto no outono ocorreu redução no desempenho animal, especialmente no tratamento com 150 kg de nitrogênio. O consórcio com estilosantes apresentou desempenho intermediário ao longo das estações, resultando em média geral semelhante aos tratamentos com maiores doses de nitrogênio, evidenciando que diferentes estratégias de manejo da pastagem podem influenciar de forma distinta o ganho de peso dos bovinos ao longo do ano.

Apesar de o capim MG12 Paredão ter sido lançado comercialmente há aproximadamente uma década, em 2015, observa-se que ainda é limitada a quantidade de estudos científicos e relatos técnicos publicados acerca de sua utilização específica na engorda de bovinos de corte. A escassez de literatura dificultou as análises mais aprofundadas sobre seu desempenho em diferentes sistemas de produção, não sendo possível encontrar em fontes de dados confiáveis sobre o ganho de peso bovino por dia com base na alimentação utilizando essa cultivar.

Um estudo conduzido por Fragoso-Islas *et al.* (2024) avaliou o desempenho de bezerras em sistema de pastejo rotacionado utilizando capim-mombaça (*Megathyrus maximus*), tanto em monocultura quanto consorciado com kudzu (*Pueraria phaseoloides*), com o objetivo de analisar a produção de matéria seca, o valor nutricional e o ganho de

peso animal. O experimento foi realizado com dez bezerros distribuídos em dois sistemas de pastagem, manejados sob rotação com períodos de ocupação e descanso, sendo realizadas avaliações periódicas da forragem e do desempenho animal ao longo de diferentes épocas do ano.

O estudo foi realizado em uma área de 3,0 ha, onde a vegetação secundária foi removida por queimada e as plantas daninhas controladas com herbicidas. Foram utilizados dez bezerros da raça Zebu, com oito meses de idade, divididos em dois grupos de cinco animais. O primeiro grupo foi mantido em pastagem consorciada de capim-mombaça e kudzu, apresentando peso médio de 225 kg, enquanto o segundo grupo foi alimentado apenas com capim-mombaça, com peso médio de 229 kg. As pesagens foram realizadas a cada 36 dias, antes do pastejo.

Os resultados desse estudo indicaram que não houve diferenças significativas entre os sistemas quanto ao ganho de peso diário, com média aproximada de 485 g/dia, embora a monocultura de capim-mombaça tenha apresentado valores numericamente superiores em alguns períodos. Além disso, observou-se maior ganho de peso no início do período seco, associado a maiores teores de proteína e menor concentração de fibras na forragem, evidenciando a influência das condições sazonais e do valor nutricional do pasto sobre o desempenho animal.

De forma geral, os estudos analisados evidenciam que o desempenho de bovinos de corte em sistemas de pastejo rotacionado está diretamente relacionado à interação entre manejo da pastagem, adubação e valor nutricional da forragem, sendo o uso de gramíneas do gênero *Panicum maximum* uma alternativa eficiente para maximizar o ganho de peso animal e a produtividade por área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de forrageiras do gênero *Panicum maximum*, especialmente o capim-Tanzânia e o capim MG12 Paredão, em sistemas de pastejo rotacionado, configura-se como uma estratégia eficiente para a produção de bovinos de corte, contribuindo diretamente para o aumento do desempenho zootécnico e da produtividade dos sistemas pecuários. O capim-Tanzânia apresenta desempenho consolidado na literatura, com ganhos de peso consistentes e resposta positiva a diferentes estratégias de manejo, sobretudo quando associado à adubação nitrogenada ou ao consórcio com leguminosas. Por outro lado, o capim MG12 Paredão, apesar de seu potencial produtivo elevado, ainda carece de estudos científicos mais aprofundados que permitam avaliar de forma precisa seu desempenho em sistemas de pastejo rotacionado.

Dessa forma, pode-se concluir que o uso dessas forrageiras, ao ser aliado ao manejo adequado das pastagens, favorece a intensificação de forma sustentável da pecuária de corte, promovendo assim uma maior eficiência produtiva e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no local. No entanto, ressalta-se a necessidade de ampliação de pesquisas envolvendo cultivares mais recentes, como o MG12 Paredão, visando gerar informações mais consistentes sobre seu desempenho agrônomo e zootécnico. Assim, o aprofundamento desses estudos torna-se fundamental para subsidiar a tomada de decisão e o avanço tecnológico dos sistemas de produção pecuária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. **Beef Report 2025: perfil da pecuária no Brasil**. Disponível em: <https://abiec.com.br/publicacoes/beef-report->

2025-perfil-da-pecuaria-no-brasil/. Acesso em: 16 jan. 2026.

BARRETO, I. L.; PEIXOTO, A. M.; MOURA, C. I.; FARIA, P. V. G. **Pastejo contínuo**. Piracicaba: Pastagens, 1994.

BRAGA, Gustavo José; RAMOS, Allan Kardec Braga; MACIEL, Giovana Alcântara; FERNANDES, Francisco Duarte; CARVALHO, Marcelo Ayres; FONSECA, Carlos Eduardo Lazarini da. **Métodos de pastejo e estimativas para o ajuste do número de bovinos na pastagem**. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2020. 24 p. (Circular Técnica, 46). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1129836>. Acesso em: 16 jan. 2026.

CUNHA, D. N. F. V.; et al. Composição bromatológica e digestibilidade da matéria seca de cultivares de capim Tanzânia sob diferentes idades de corte. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 23, n. 3, p. 32–39, 2007.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Monitoramento tecnológico de cultivares**. Brasília, DF, jul. 2021. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1132821/1/MonitoramentoTecnologicoCultivares.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2026.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Panicum maximum cv. Tanzania**. Brasília, DF: Embrapa, [s.d.]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/en/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/885/panicum-maximum-cv-tanzania-1>. Acesso em: 16 jan. 2026.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Pastejo rotacionado**. Procedimentos 2008.00305. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/48759/1/PROCI2008.00305.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2026.

FRAGOSO-ISLAS, A.; BOLAÑOS-AGUILAR, E. D.; ENRÍQUEZ-QUIROZ, J. F.; MONTERO-LAGUNES, M. Assessment of dry matter yield, nutritional value, and calf weight gain in Mombaza-Kudzu pasture associations. **Agro Productividad**, v. 17, n. 7, 2024. DOI: <https://doi.org/10.32854/agrop.v17i7.2823>.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Bovinos: produção agropecuária**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/bovinos/br>. Acesso em: 16 jan. 2026.

JANK, L. et al. **Novas gramíneas e leguminosas; Avanços e perspectivas para as zonas tropicais da América Latina**. Em: Pradarias: desenvolvimentos, oportunidades e perspectivas. Roma: FAO, p.55-79. 2005.

JANK, L. et al. **Reprodução de forragens tropicais**. Criação de Culturas e Biotecnologia Aplicada, v.11, p.27-34, 2015.

LOMAZZI, Andreia Jorge et al. Pastejo rotacionado para criação de bovinos de corte no estado do Tocantins. **Natural Resources**, v. 7, n. 1, p. 43-60, 2017.

MATSUDA SEMENTES FORRAGEIRAS. **MG12 Paredão – características e**

informações técnicas. Álvares Machado, SP: Matsuda, 2025. Disponível em: [https://www.matsuda.com.br/sementes-forrageiras/produto/mg12-paredao#:~:text=consumo%20pelos%20animais.-,Origem,%20Daçúcar%20\(Mahanarva%20fimbriolata\)](https://www.matsuda.com.br/sementes-forrageiras/produto/mg12-paredao#:~:text=consumo%20pelos%20animais.-,Origem,%20Daçúcar%20(Mahanarva%20fimbriolata).). Acesso em: 16 jan. 2026.

MÜLLER, S. M., FANCELLI, D.; DOURADO, L. A.; GARCIA, D. N. A.; LÓPEZ, O. R. F.. Produtividade do Panicum maximum cv. Mombaça irrigado, sob pastejo rotacionado. **Scientia Agrícola**, Piracicaba, v.59, n.3, 2002.

PEDREIRA, Carlos Guilherme Silveira et al. Forage yield and grazing efficiency on rotationally stocked pastures of Tanzania - 1'guineagrass and'Guaçu'elephantgrass. **Scientia Agrícola**, v. 62, p. 433-439, 2005.

PINHEIRO, Alyson Andrade et al. Produção e valor nutritivo da forragem, e desempenho de bovinos Nelore em pastagem de capim-Tanzânia adubado com nitrogênio ou consorciado com estilosantes Campo Grande. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 35, n. 4, p. 2147-2158, 2014.

ROSA, Antonio do Nascimento; MARTINS, Elias Nunes; MENEZES, Gilberto Romeiro de Oliveira; SILVA, Luiz Otávio Campos da (ed.). **Melhoramento genético aplicado em gado de corte: Programa Geneplus-Embrapa**. Brasília, DF: Embrapa; Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2013. 256 p. ISBN 978-85-7035-256-9. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/980414>. Acesso em: 16 jan. 2026.

SANTOS, Daví; SANTOS, Debora Karoline Martins dos; HERNANDEZ, Pedro Henrique de Mello; SANTOS, Samuel Gobbo de Oliveira; MARÇAL, Suellen Pereira. **Rotação de pastagens no aumento da nutrição e produção de gado de corte e leite**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Agropecuária) – Escola Técnica Estadual Benedito Storani, Jundiaí, 2021. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6799>. Acesso em: 16 jan. 2026.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. **Livestock and Poultry: World Markets and Trade**. . Washington, DC: USDA, 2025. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf. Acesso em: 16 jan. 2026.